

ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР

МАРТ, 2023

3-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

УСМОНОВА Азиза Тўлқин қизи

*Абдулла Авлоний номидаги педагогларни касбий
ривожлантириш ва янги методикаларга ўргатиш
миллий-тадқиқот институти таянч докторанти*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7767222>

МАКТАБ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ – САМАРАЛИ БОШҚАРУВ ОМИЛИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мактаб имижини шакллантириш – самарали бошқарув омили сифатида номли мақолада бугунги кундаги мактабларнинг жамиятдаги мавқеи, улар фаолиятидаги мавжуд муаммолар, жамоатчилик вакиллари томонидан мактаб ҳаётидаги воқеликларга муносабат, ўқувчиларнинг мустақил фикр ва касб-хунар эгаллашларидаги муаммо ва ечимлар келтирилган.

Калит сўзлар: мактаб имижини, жамоатчилик билан алоқалар, касбга йўналтириш.

АННОТАЦИЯ

В статье «Формирование имиджа школы как фактора эффективного управления» приведены положение современных школ в обществе, имеющиеся проблемы в их деятельности, отношение общественности к реалиям школьной жизни, проблемы и решения самостоятельного мышления и профессионализма учащихся.

Ключевые слова: имидж школы, связи с общественностью, профориентация.

ANNOTATION

The article "Formation of the school's image as a factor of effective management" presents the position of modern schools in society, the existing problems in their activities, the public's attitude to the realities of school life, problems and solutions to independent thinking and professionalism of students.

Keywords: school image, public relations, career guidance.

Мактаб таълимини самарали бошқарув деганда бугун мактаблардаги мавжуд ҳолат, педагогик жамоадаги соғлом ва ижобий меҳнат муҳити, таълим жараёнидаги дўстона муносабатлар, ўқувчиларнинг мактаб таълимига бўлган иштиёқи ва мактабга бўлган интилишлари, жамоатчилик томонидан мактаблардаги олиб борилаётган ишлар, давлатимиз томонидан таълим тизимида олиб борилаётган ислохотларни амалга оширилишига эътибор ва баҳо беришдаги фаоллик ва мактабнинг жамоатчилик билан алоқаларини ривожлантириш каби масалалар ҳам муҳим саналади. Албатта бу ерда мактаб бошқарувида жамоа ва раҳбарнинг бирдамлиги ва биргаликдаги ҳаракати натижага эришда асос бўлади. Бу орқали жамиятда мактаб имижини юзага чиқаришга ҳам эришилади. Мактабнинг ўз имижига эга бўлиши ва уни узоқ йиллар сақлаб туриши мактаб менежерининг асосий миссияси бўлиши мақсадга мувофиқ.

Халқ таълими тизимида умумтаълим муассасалари имижини шакллантириш нима учун муҳим? Бу саволга жавоб беришдан аввал айтиб ўтишимиз керакки, имиж тушунчаси одатда маълум шахсга нисбатан қўлланилган бўлса, кейинчалик фаолият тури, тадбиркорлик, сиёсий жараён, ишлаб чиқариш каби бир қатор фаолият турларига нисбатан ҳам қўлланила бошланди.

Бугунги кунда умумтаълим муассасалари имижини шакллантириш орқали, биз мактаблар ўртасида ўзига хос, очиқ ва соғлом рақобатни юзага келтиришга эришишимиз мумкин. Самарали таълим, етук кадрлар етиштиришга мақсадига эришишда энг аввало соғлом ва ижобий муҳитдаги умумтаълим мактабларининг роли катта. Фарзандларимиз куннинг асосий даврини мактабда ўтказар эканлар нафақат таълим жараёни, балки, тарбия масаласи ҳам бугун анчайин мураккаб жараён. Бежиз маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний “Тарбия биз учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир”, деб айтмаган. Ушбу мақолада бугун ўқувчи-ёшларимизни мустақил ҳаётга тайёрлар эканмиз, жамиятимиздаги мавжуд муаммолар, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва ечимларига тўхталиб ўтаемиз.

Бугун ўқувчиларнинг билим даражаси уларнинг мактабларда фанлар бўйича олаётган чораклик ва йиллик баҳолари асосида бўлганда, инобатга олинганимиз, айтишимиз мумкин, айни даврда мактабларда кадрлар етишмовчилиги, айниқса, рус тилида фаолият кўрсатаётган мактабларда бир эмас, бир неча фанлардан ўқитувчилар етишмаслиги, натижада эса, бошқа фан ўқитувчиларининг вакант ўринларни “ёпиб” туришлари ҳолати кўп.

Бунда фанларнинг тўлақонли ўтилмаслиги, ўзлаштиришда етарли билим, маълумот олинмаслиги натижасида болаларда ўзлаштиришда муаммолар бўлиши, ўқувчининг билим олишга бўлган ҳаракатлари сусайиши каби жиҳатлар қанчалик эътиборга олинади? Кадрларга бўлган эҳтиёжни ўрганиш, меҳнат бозори талабларини ўрганиш бўйича статистика мавжудми, мавжуд бўлса, у кадрлар тайёрлаш тизими билан ҳамкорликда иш олиб борадими, агар олиб борса, нега мактабларда вакант ўринлар кўп, бу ҳар бир ҳудудимиздаги мавжуд муаммо эмасми?!

Мана бу жиҳатлар ўқувчиларнинг билим даражасига қанчалик таъсир кўрсатади, ўзлаштиришгачи. Шу ерда фоизлардаги ҳисоблар ҳам қанчалик ҳақли. Бу бир масала, кейинги масала, олийгоҳларга кириш масаласи, бу мактаблардаги рақамларни фоизларда ифодалаш орқали чиқарилади.

Эътиборли жиҳати мамлакатимизда ҳусусий олий таълим муассасалари сони ортиши билан битирувчилар қамрови 30%га кўтарилди, унга қадар 10% ҳисобида эди, бу ҳолда мактаблар битирувчилари улуши қанчадан тўғри келиши керак? Бу биринчидан, иккинчидан, супер-контракт тўловининг жорий этилиши, олий таълимга кириш йўлини янада очган бўлсада, бошқа тарафи ҳам бор. Яъни, мисол учун “а” мактабнинг бир битирувчи ўқувчиси 100 балл билан кира олмаган ўқишга, 25 балл тўплаган “б” мактабнинг ўқувчиси супер-контракт нархининг бараварини тўлаши белгиланган. Масалан, математика йўналишида 46 млн сўм бўлса, (белгиланган 56,7 баллдан кам тўплаганлар) 92 млн сўм тўлаши керак (тўпланган баллга кўра супер-контракт миқдори белгиланади) [1].

Мана энди 100 балл тўплаган ўқувчи супер-контракт суммасини тўлай олмайди, 25 балл тўплаган эса, тўлаш имконига эга, бу эса мактабдаги олий таълимга кирган ўқувчиларнинг 1%ни ташкил қилишга хисса қўшади, хўш, аслида, бу ерда қайси ўқувчи салоҳиятли? Бу ҳам бир жиҳат.

Кейинги масала, ўқувчиларнинг мактабни битиргандан сўнг қай фаолиятда бўлишлари. 11 йиллик таълимдан кейин олий таълим муассасаларига қабул қилинган ўқувчилар 30%ни ташкил қилса, 70% ўқувчи касб-ҳунарга жалб қилиниши лозим, хўш бугун битирувчи ўқувчилар мустақил фикрлаш, мустақил ҳаётга қадам қўйиш, ўз ҳатти-ҳаракатлари учун жавоб бериш кўникмаси, масъулиятига қанчалик эга. Буни таҳлилини келтиришдан аввал ҳудудий аҳоли сонига эътибор қаратсак. Айни вақтда бугун мамлакатимизнинг 14 та субъектида мавжуд бўлган географик, демографик ва ижтимоий-иқтисодий муммолар, уларга боғлиқ ҳолда юзага келаётган таълим-тарбия тизимидаги масалаларни таҳлил қиламиз.

Ўзбекистон Республикаси 12 та вилоят ва Қорақалпоғистон Республикаси бўйича:

Бўлиниши	Маркази	Майдони (қв.км)	Аҳолиси	Рақам
Сирдарё вилояти	Гулистон шаҳри	5,100	878,000	10
Тошкент вилояти	Нурафшон шаҳри	15,300	5,872,000	12
Самарқанд вилояти	Самарқанд шаҳри	16,400	4,312,000	9
Фарғона вилояти	Фарғона шаҳри	6,800	3,896,000	4
Қашқадарё вилояти	Қарши шаҳри	28,400	3,408,000	8
Андижон вилояти	Андижон шаҳри	4,200	3,253,000	2
Наманган вилояти	Наманган шаҳри	7,900	2,931,000	6
Сурхандарё вилояти	Термиз шаҳри	20,800	2,743,000	11
Бухоро вилояти	Бухоро шаҳри	39,400	1,976,000	3
Хоразм вилояти	Урганч шаҳри	6,300	1,924,000	13
Жиззах вилояти	Жиззах шаҳри	20,500	1,443,000	5
Навоий вилояти	Навоий шаҳри	111,100	1,338,000	7
Қорақалпоғистон Республикаси	Нукус шаҳри	160,000	1,200,000	14

Тошкент вилояти маълумотлари Тошкент шаҳри ҳақидаги маълумотни ўз ичига олади (2022 йил 1 ноябрь ҳолатига) [2].

Келтирилган маълумотларнинг эътиборли жиҳати шундаки, аҳоли сонининг канчалик кўп бўлиши, ўша ҳудудда яшаётган ёшлар билан ишлаш бўйича вазифалар кўламининг кенгайиши, бу бўйича масъул ташкилот ва органларнинг иш самарадорлиги янада юқори бўлиши талаб этилади. Шунингдек, мактабларда қамровнинг сони ҳам у ерда таълим олаётган ўқувчиларни таълим-тарбиясида мураккабликларга олиб келади. Бу борадаги муаммоларни айтиш ўқувчи-ёшларни касб-хунарга йўналтириш ишларини ташкил қилиш ва бошқариш бўйича масъул ташкилот, Мактаб ва мактабгача таълим вазирлиги тизимидаги ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириш ва педагогик-психологик республика ташхис маркази директор ўринбосари Жўрабоев Камолиддин Нажимиддинович томонидан келтирилган маълумотлар билан асосламоқчимиз.

Ўқувчиларни касб-хунарга йўналтиришдаги ўзига хосликлар:

✓ Мактаблар жойлашган ҳудудларнинг меҳнат бозорини тўла шаклланмаганлиги. Бу масала юқоридаги фикрларимизнинг мантикий давоми сифатида изоҳланади. Ўқувчиларни касблар билан таништиришда бугун мамлакатимиз меҳнат бозорининг эҳтиёжлари тўла шаклланмаганлиги, уларнинг олий таълим ёки касб-хунар коллежлари билан ўзаро ҳамкорлик фаолиятининг талабга жавоб бермаслиги, уларни ҳудудлардаги мавжуд иш ўринлари ёки, яратилиши керак бўлган иш ўринлари ҳақида маълумотлар йўқлиги, меҳнат бозоридagi талаб қилинаётган мавжуд касб-хунарлар статистикаси, ҳудудий эҳтиёжларни ўрганиш бўйича статистиканинг йўқлиги, иш ўринларининг камлиги, жойларда меҳнат шароитларининг тўлиқ яратилмаганлиги, натижада демографик муаммолар, ички ва ташқи миграция, урбанизациянинг ошишига олиб келаётганлиги, ташқи мигрант ҳолатидаги фуқароларимиз барчасининг ҳам меҳнат ва ҳаётлари суғурталанмаганлиги муаммолари.

✓ Битирувчиларнинг мустақил ҳаётга тайёрлигини таъминлашга ёрдам берадиган субъектларнинг ҳамкорлик ва ёндошувидаги хатоликлар (маҳаллий ҳокимлик ва идоралар, оилалар). Мактаб битирувчи синф ўқувчиларининг 30% олий таълим муассасаларига қамраб олинишини ҳисобга олсак, 70% битирувчилар тақдири бевосита жамиятнинг тегишли институтлари таъсири остида бўлади. Бу оила, маҳалла, маҳаллий ҳокимлик ташкилотлари, ҳудудий ички ишлар тизими кабилар. Аслида бу ташкилотларнинг умумтаълим мактаблари билан ҳамкорликдаги фаолияти мавжуд, аммо минг афсуски, аксарият жойларда бу ҳамкорлик асосан қоғозда юритилади, амалий ҳолат эса ачинарли. Бунинг сабаби эса кўплаб қуйи тизимдаги давлат ташкилотларида ваколат доирасидаги ишларнинг амалга оширилишидаги хатоликлар. Айниқса, ҳудудий бошқарув органларининг аҳоли билан, маҳаллалар, хонадонлар, мактаб ва ҳудудий меҳнат бозори билан боғлиқ ишларининг тўлиқ олиб борилмаслиги ҳолати мавжуд. Натижада битирувчи ўқувчиларнинг оиласида, ёхуд ўзида мактабдан кейин нима фаолият билан шуғулланиши ва келажагини қандай режалаштириши анчайин мавҳум.

Истисно қилиш керакки, ишлаб чиқариш ва саноат яхши ривожланган ҳудудларимизда мактабдан кейин олий таълимга йўналтирилмаган ёшлар аксарият ўз ҳудудидаги меҳнат бозори эҳтиёжи бўйича йўналтирилади. Лекин, бундай ишлаб чиқариш ва саноат ривожланган ҳудудларимиз кам. Бу дегани эртанги куни аниқ режалаштирилмаган ёшлар сони кўплигини изоҳлайди. Агар ҳудудий бошқарув органлари ўз ҳудудининг меҳнат бозори ҳолатидан келиб чиқиб иш ўринлари яратиш, ҳудуддаги маҳаллалар, оилалардаги ижтимоий ҳолат, ўқувчи ёшларнинг тарбиясидаги бугунги мураккабликлар, уларни меҳнат билан банд қилиш, интеллектуал салоҳиятини ошириш бўйича тегишли тадбирларни кенгайтириш, ҳудудларнинг мавжуд имкониятларидан келиб чиққан ҳолда инвестиция киритиш, бу орқали ёшларни иш билан таъминлаш, мустақил равишда ўзини бошқара оладиган, жавобгарлик ҳиссини яхши тушунадиган, оила, ватан олдидаги масъулиятни англаб етадиган ёшлар сонини ошириш масалалари заиф ҳолатда, натижада жамиятда енгилтаклик, жиноятчилик, эрта хомиладорлик, ажрим, чет давлатларга ноқонуний мигрантлик сонининг ошиши, ахлоқсизлик, ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданиятининг пастлиги каби муаммолар ошаётгани ачинарлидир. Жамиятнинг ярмидан ортиғини ташкил қиладиган ёшлар аудиториясининг (айтайлик 30 ёшгача бўлган фуқаролар) қанчалик мустақил ҳаётга тайёрлиги масаласи энг муҳим масаладир.

Эртанги кундаги мамлакат келажагини шакллантирувчи авлод вакилларининг қанчалик кўп қисми интеллектуал, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик, иқтисодий ва ҳуқуқий саводхонлигининг юқори бўлиши давлат тақдирини белгиловчи асосий омилдир. Шунингдек, ҳозир биз кўриб чиқаётган муаммоларнинг ечими фақатгина мактаб ёки оила билан хал бўладиган муаммолар эмас, балки, бутун бир жамият, масъул ташкилот ва органларнинг биргаликдаги саъй-ҳаракати билан баргараф этиладиган масалалардир. Бу борадаги мавжуд камчиликларимиз фақатгина иш жараёнида билинади, муаммо йўқ дейилиши эса иш ҳаракатининг сустлигидандир.

Жамиятдаги оғриқли нуқталарнинг қанча кўп бўлиши бу мавжуд ташкилотлар фаолиятининг тўлақонли талабга жавоб бермаслиги, ёхуд ваколатлар мазмунини ислоҳ қилишни талаб этади. Ундан ташқари ҳудудий оилавий поликлиника, қишлоқ врачлик пунктларининг ҳам мактаблар билан ҳамкорликдаги фаолиятлари мавжуд. Бунда битирувчи синф ўқувчиларининг саломатлигидаги ҳолатлар юзасидан касбларга йўналтириш бўйича тегишли ва зарурий кўрсатмалар берилиши муҳим масаладир.

Бу ҳолатга нисбатан ҳам бепарволик билан қаралиши натижасида бўлажак кадрларнинг меҳнатга лаёқатлилиқ ҳолати талаб даражасида бўлмаслиги, деярли эътибор берилмайдиган касб касалликларининг ортиши каби масала ҳам назаримиздан четга қолаётган жиҳатдир. Бу муаммонинг юзага келиши эса, аҳолига бирламчи тиббий хизмат кўрсатиш муассасаларининг иш вақтидаги белгиланган вазифалар ҳажмининг кўплиги, моддий манфаатдорликдаги муаммолардир.

✓ Ота-оналарнинг таълим тарбиясидаги тушунмовчиликлар, болалардаги эгоистлик, эркалик, жамоага қўшила олмаслик, ўз “мен”ининг шаклланмаганлиги масаласи. Мустақилликнинг дастлабки йилларида мактаб таълимининг 9 йилликка ўтиши, 3 йиллик коллеж ва лицейларнинг жорий этилиши, кейинчалик текширишлар натижасида коллежлар фаолиятининг самарасизлиги муаммоси билан бевосита боғлиқдир. Яъни ана шу 9 йиллик мактаб таълимидан кейинги 3 йиллик таълимни тўлиқ ўзлаштирамаган, ёки жойларда 3 йиллик таълимнинг талаб даражасида олиб борилмаганлиги важи билан айрим салоҳияти ҳаминкадар шаклланиб қолган авлод вакиллари юзага келди.

Ана шу вақтларда бозор муносабатларига ўтишдаги мураккабликлар даврида таълимнинг мазмуни, ўқитувчилар фаолиятининг мазмунан заифлашиб кетиши каби сабаблар билан бугунги кунда салоҳият нуқтаи назаридан талаб даражасида шаклланмаган дунё қарашли ота-оналарнинг пайдо бўлиши ўз навбатида уларнинг таълим-тарбиясини оладиган фарзандлар келажагига таъсир кўрсатди. Яъники, бугун жамиятнинг асосий ўрта ёш қатламини ташкил қилаётган (кўпчилик) авлод вакилларида эгоистлик, эркалик, жамоага қўшила олмаслик, ўз “мен”ининг шаклланмаганлиги каби характер хусусиятга эга эканлигини гувоҳи бўлиш мумкин. Афсуски, бу кўринишлар нафақат оилада балки, жамиятда ҳам занжир бўлиб боғланган муаммоларни юзага келишига олиб келмоқда. Оилалардаги нотинчликлардан тортиб, соҳалардаги сифатсиз кадрлар, масъулиятсизлик, боқимандалик каби ҳолатлар киши дилни хира қилади. Муаммоларга ечим излашда эса, жамиятнинг бирлашуви, ҳар бир муассаса, ташкилотнинг, ҳар бир фуқаронинг ўз хизмат ва фуқаролик масъулияти, вазифаларини виждонан бажариши муаммоларга ечим бўла олади.

✓ ўқувчилар ўртасида жиноятчилик, зўравонлик, эрта хомиладорлик каби муаммолар. Статистик таҳлил натижаларига кўра йилдан йилга ўқувчилар ўртасида жиноятчилик ҳолатлари камайиб бормоқда. Бу қувонарли, албатта. Аммо, бугун ижтимоий тармоқларда, жойларда, кўз олдимизда ўқувчилар ўртасида ахлоқсизлик, зўравонлик, ўзаро ҳурматсизлик, муштлашиш, ўқитувчига нисбатан кескин ва қўпол муносабатга киришиш каби ҳолатлар тез-тез содир бўлмоқда. Бу реал ҳолат аксарият аҳоли кўп ҳудудлар, Тошкент шаҳри ва вилоятларнинг шаҳар ҳудудларида жойлашган мактабларда кузатишмоқда. Ўқувчилар ўртасида айтиб ўтилган ҳолатларнинг кўп такрорланиши истаймизми, йўқми атрофдаги кўп сонли ўқувчиларга таъсир ўтказа боради. Бу ўқувчиларнинг мактабда ўтказадиган вақтларини бесамар ўтиши, тарбиясизликнинг кенгайиши, таълим сифатининг пасайиши, жамиятда вояга етмаганлар ўртасида беқарор муносабатларнинг ортишига олиб келади, афсуски бундай маълумотлар статистикага киритилмайди [3].

Оила тарбиясининг сустиги, ота-оналарнинг масъулиятсизлиги, билимсизлиги, ўз устиларида ишламаслиги, мактаб кадрларининг жамият томонидан ҳурматланмаслиги, ота-она ва педагоглар ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларининг заифлиги билан юзага келган муаммолардир. Ҳаракат жинойи ҳолат даражасига бормагунча эътибор бермаслик ҳам айтиш мумкин. Ёки, вояга етмаган ўқувчи қизлар ўртасидаги эрта хомиладорлик масаласини олайлик, шу муаммо ичида ишлаётган тиббий статистикани ўрганар экансиз, бугун ўқувчи қизлар ичида бу ҳолатни учраётгани ачинарли.

Инсон тақдирининг ўчмас, қора чизиклари бўлиб қоладиган бу каби муаммолар таълим сифат-самарадорлигига таъсир кўрсатмай қолмайди.

✓ Навбатдаги масаламиз, меҳнат бозори талабларининг, кадрлар тайёрлаш, касбларга эҳтиёж, мутахассислар тайёрлашдаги аниқ статистиканинг йўқлиги, бу бўйича иш олиб бориш талаб даражасида эмаслиги. Айнан мактаблардаги юқори синф ўқувчиларининг эртанги кунда ўз билим ва кўникмаларидан келиб чиқиб, ўзларини маълум касбда синаб кўриш истаклари суст. Негаки, маълумотлар базаси, ахборот оламида мамлакатимиз умумий меҳнат бозори, ҳудудлардаги меҳнат бозори талаблари, бугун қайси касб-хунарларга эҳтиёж борлиги, кадрлар тайёрлаш тизимининг меҳнат бозори талаблари, бу борада яқин стратегик кўрсаткичлар йўқлиги, меҳнат бозори талабларининг ўрганилмаслиги ва мактаблар билан бу борада иш олиб борилмаслик, мустақил ҳаётга қадам қўяётган авлод вакиллари эртанги кунини тўғри режа қилиш ва ишонч билан ҳаракат қилишларидаги пассивликка олиб келаяпти. Балки, бу каби маълумотлар оз бўлсада қоғоздаги ҳисобот кўринишларида мавжуддир, аммо, маълумотларнинг керакли тизимларга етказилмаслиги, ёшларнинг талаб ва эҳтиёжларини ўрганиш орқали иш олиб борилмаслиги, бозор муносабатларининг асоси бўлган талаб ва таклиф устида ишланмаслиги алал оқибат, ишсизлик, ноқонуний мигрантлик, камбағаллик, боқимандалик каби ижтимоий хавфи чуқур муаммоларга олиб боради.

Мақоламиз аввалида берилган саволга жавобни шу ўринда очикласак. Мактаблар имижини шакллантириш механизмларини такомиллаштириш, мазмунан бойитиш орқали таълим хизматлари бозорида мактабларнинг соғлом рақобатига замин яратилади. Умумтаълим мактаблари имижини шакллантириш масаласида бир қатор ҳорижий давлатларда илмий тадқиқотлар олиб борилган. Улар билан танишар эканмиз, ҳар бирида ўзига хос ёндошувни кўришимиз мумкин. Бу ёндошувлар ана шу давлатларнинг миллий таълим тизими моҳиятидан келиб чиққан. Бизнинг ҳам мактабларимиз имижини шакллантириш замирида энг аввало бутун мактаб жамоаси, мактаб менежери, таълим берувчилар, таълим олувчиларнинг тарбиявийлик, миллий ўзликни англаш, миллий кадриятлар руҳини сингдириш, келажакка ишонч ҳиссини рағбатлантириш масалалари туради.

Албатта бу баландпарвоз гаплар, натижаси сўралмай ўтказилаётган тадбирбозликлар эмас, балки мактабга ишлаш учун борадиган ҳар бир ходимнинг ўз фаолиятини севиб ёндашиши, қилаётган меҳнатидан завқ туя олиши, изланиши, ривожланиши учун зарурий барча шароитларнинг борлигидан илҳомланиши, ўз мактаби, ўз касби шаънини шахсий шаъни каби ҳимоя қилиши ва албатта бундан манфаатдорлик туйиши мақсади бўлади. Ўқувчиларда эса, энг аввало ўқитувчи шахсини мажбуран ёки, тилда эмас, чин маънодаги ҳурмат туйғусини ҳис қилиши, ўқитувчилик касбига нисбатан хавасманд бўлиши, эркин фикр, тафаккур қилиш, меҳнатга ва илмга иштиёқмандлик, изланувчанлик, ўзи яшаб, кун кечираётган ватанига содиқлик, келажакка ишонч билан интилиш, ўзлигини ҳурмат қилиш ҳислатларини шакллантириш, мустақил ҳаракатланиш кўникмаларига эга бўлиш кабиларга эришиш. Тўғри бу осон иш эмас. Аммо амалга оширилиши зарур бўлган иш, ахир жамият эртаси бугунги ёш авлод кўлида, давлат тақдири уларнинг кўлида, жамият аъзоларининг кўпи эмас, бироқ кўпроқ фоизининг маънан қашшоқ ва салоҳиятсиз бўлиши бутун жамиятни жарга тортади, шундай экан муаммо билан курашиш барчамиз учун ҳам манфаатли.

Демак, мактаблар имижини шакллантириш замирида ҳам юқоридаги масалаларга эришиш йўллари топиш билан таълим сифатини ошириш ётади. Шу ўринда мактаб билан олий таълим муассасаларининг узвий ҳамкорлигини ўрнатишга эришиш зарур. Ҳозирги вазиятда ҳам ҳамкорлик бор, масалан битирувчи синфлар ҳудудий олий таълим муассасаларида мавжуд мутахассислик йўналишлари тўғрисида ахборот билан таъминланади, бу маълум вақт орадиғида амалга оширилади. Аммо бу жуда қисқа, олий таълим муассасалари мутахассисликлари мазмуни, улардаги квоталар сони, яқин келажакдаги меҳнат бозоридаги эҳтиёжманд касблар, бугун мамлакатимизда қайси соҳаларга эҳтиёж катталиги ҳақида маълумотлар алмашинуви йўқ.

Маълумот базаси яратилмаган, натижада мактабларнинг битирувчи синф ўқувчилари ўзларига касб-хунар танлашларида жамиятда шаклланиб қолган стереотипларга таянади, ёки атрофдагиларни йўналтирувчи маслаҳатларидан фойдаланади, бу ҳолда боладаги қазикши ва қобилиятларни билиб-билмасдан касбга йўналтириш хавфи кўп. Лекин, айтмоқчи бўлганимиз, бошқа масала, бизнингча, Давлат таълим стандартлари бўйича ўрта таълимни талаб даражасида тамомлаётган ўқувчи учун олий таълим муассасасига кириш талаби стандарт бўйича бўлиши лозим.

Агар шундай бўлмаса, унда бу стандартлар қандай меъзон талаблари асосида ишлаб чиқилган, у ўқувчининг эртанги кунига қайси йўлда таянч бўлиб хизмат қилади. Ахир пуллик асосда қўшимча ўқув курсларидан фойдаланиш учун ҳар бир оиланинг ҳам моддий имконияти бўлмаслиги мумкин. Бу эса ўқувчи-ёшлар ўртасида таълим олишдаги табақаланишга олиб келади. Қолаверса, ўрта мактабни тамомлаб, мустақил ҳаётга қадам қўяётган ҳар бир ўқувчи руҳиятига ўзига хос салбий таъсир кўрсатади. Шундай экан, таҳлил қилаётган масалаларимиз бўйича илмий-амалий ишларни олиб бориш билан босқичма-босқич жамиятимиз ривожига тўсқинлик қилаётган ижтимоий муаммоларимизни бартараф эта боришимиз зарур.

Умумтаълим мактаблари ўртасида холисона ва соғлом рақобатни юзага келтиришда мактаблар имижини шакллантиришга эътибор қаратиш ва бу орқали уларни фаолиятига баҳо бериш халқ таълими тизимида самарадорликни оширишга ёрдам беради, деб ҳисоблаймиз. Бунда қуйидаги меъзонларни киритишни таклиф қиламиз. Мактаб имижини шакллантириш икки босқичда амалга оширилади:

- Биринчиси мактаб имижини, яъни ички, ёки корпоратив имижини.
- Иккинчи босқич эса ташқи имижини.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш керакки, бирор бир муассаса ёки ташкилот имижини яратишда сохта имиж ёки вақтинчалик имиж яратишдан йироқ бўлиш лозим. Бундай иш қилиш ўша муассасанинг эртасига салбий таъсир кўрсатади ва жамоатчилик томонидан ишончли йўқолишига олиб келади, йўқолган ишончли тиклаш эса жуда қийин. Шунинг учун мактаб имижини яратишда стратегик мақсадларни амалга ошириш ўз ифодасини топиши лозим. Демак, биринчи босқич, мактаб ички имижини шакллантиришдан кўзланган асосий сақсад таълим самарадорлигини ошириш. Бунинг учун қуйидаги меъзонлар белгиланган:

➤ Раҳбар имижини. Раҳбар имижини энг аввало унинг инсон сифатидаги тарбияси, ахлоқи, эътиқоди ва намунавий хулқи; шунингдек, билим ва саводхонлик, дунёқараш, бошқарув малакасига эга бўлиши лозим. Бу жиҳатларсиз унинг ташқи визуал имижини тўлақонли раҳбар имижини ифода эта олмайди. Визуал имижини. Раҳбарнинг шахс сифатидаги имижини унинг бевосита бошқарув имижини билан ҳамоханг бўлиши, бугунги кундаги менежмент талабларига мувофиқ бўла олади. Бугунги раҳбар қандай лавозимда бўлишидан қатъий назар, вужудга келган вазиятни инобатга олган ҳолда фаолиятини ташкил қилиши керак. Бугунги кунда раҳбар:

- вазиятни таҳлил қила олиши;
- сиёсий ва ижтимоий савияси юксак бўлиши;
- амалий тажрибаси;
- ижодий ёндошуви;
- масъулият ҳисси;
- объективлик;
- киришмли;
- одоб-ахлоқ;
- руҳий босимларга қарши тура олиши;
- давлат сиёсатини идрок эта олиши;
- садоқатли;
- қатъиятли;
- атрофдагиларга эътиборли бўлиши;
- одамларни тушуниши;
- ҳукумат сиёсатини белгилашда иштрок этиш қобилиятининг фаоллиги;

- янги услуб ва технологияларни қабул қила олиши;
- вазиятни тўғри баҳолай олиши лозим [4].

Раҳбар ташкилот имижини шакллантиришдаги биринчи омил, унинг раҳбар сифатида, шахс имижини ва бошқарув маҳоратини ифодалаб турувчи бошқарув имижини уйғунлигида менежментнинг юқори кўрсаткичини белгилайди. Аммо, мактаб имижини шакллантирувчи галдаги меъзонлар ўзаро занжир бўлиб боғланган холда мазмунан бир-бирини тўлдириб боради ва яхлит мактабнинг жамиятдаги имижини шаклланади, бу орқали унинг фаолиятига объектив баҳо бериш мумкин. Бошқарув имижини аввало раҳбарнинг шахсий имижини орқали юзага чиқади. Инсондаги ишбилармонлик ва ҳақгўйлик жамоани бошқаришдаги унинг маҳоратига таянч характер дейиш мумкин. Бошқарув имижини эса, унинг самарали бошқарув билимларини қанчалик эгаллагани ва уларни қўллаш бўйича кўникма, малакаларининг қанчалик юқорилигига боғлиқ.

Мактаб PR фаолияти, жамоатчилик билан алоқаларини доимий мустаҳкамлаб бориш.

Ташқи имиж ота-оналар, ҳудудий тегишли ташкилотлар, тумандаги бошқа мактаблар билан ҳамкорликдаги мактаб позицияси, таълим хизматлари бозоридаги соғлом рақобат, стратегик имиж яратиш ва унга эришиш бўйича доимий иш олиб бориш билан юзага чиқади.

Ва асосий меъзон, мактаб фаолиятига баҳо беришдаги натижавий омил, бу мактаб битирувчиларининг мустақил ҳаётдаги ўз ўрнига қайси даражада эга бўлаётганларидир. Дунёнинг кўплаб давлатлари меҳнат бозорида энг талабгор соҳалардан бири бўлган дастурчилик касби бугун бизнинг мамлакатимиз меҳнат бозорида ҳам талабгор соҳа. Эътиборли жиҳати бу соҳани эгаллаш учун доим ҳам олий маълумот талаб этилмайди. Аммо, билим талаб этилади, ҳечда давлат таълим стандардалари асосида математика, чет тили (инглиз тили), физика фанларини ўзлаштириш талаб этилади. Мана шу каби соҳалар учун табиий ресурслардан сунъий яратилган ресурслар кўпроқ роль ўйнайди. Бу масалаларнинг барчаси жамият барқарорлиги, оғир ижтимоий муаммолар (ишсизлик, жиноят, камбағаллик, боқимандалик кайфияти, ва б.), мамлакатимиз фуқароларининг чет давлатларига ёлланма ишчи, мигрантлик (қонуний, ноқонуний) сонининг камайишига олиб келади. Демак, мактаб таълими тизимидан кейинги босқичда мустақил ҳаётга қадам қўяётган ёшларнинг жамиятда ўз ўрнини топишлари ва мамлакат келажаги учун таянч авлод вазифасини бажаришлари учун ҳар бир мактаб ҳудудий бошқарув органлари, ҳудудий меҳнат бозори, ўзини ўзи бошқарув органлари, оилалар билан ишлаш жараёни муҳим. Шундай экан, ҳар бир ҳудудимиздаги мактаблар имижини ана шундай меъзонлар асосида баҳолашда, очиқлик, жамоатчилик эътирофи, мактаб педагоглариининг жамиятдаги ўрни, мавқеи қанчалик баланд эканлиги билан изоҳланиши анчайин самара беради, деб ишонамиз.

ИҚТИБОСЛАР

1. [Super kontrakt narxlari 2022-yil tartibi narxlari kunduzgi sirtqi kechki masofaviy \(bilimlar.uz\)](http://bilimlar.uz)
2. [O'zbekiston viloyatlari - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/uzbekiston_viloyatlari)
3. https://t.me/xtv_press/1368
4. Пахрутдинов Ш.И. “Барқарор тараққиёт ва раҳбар масъулияти”. Т.: Академия, 2011.- 279-б.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz